

DIETA Y CARIES DENTAL

DIET AND TOOTH DECAY

Carlos Martínez Florencia¹, Evy Pierina Bergara Chapilliquien², Kerly Julissa Mejía León³,
Diego Andrés Juárez Paladines⁴

¹ Maestría en Medicina Forense, Docente Universidad de Guayaquil, carlos.martinezf@ug.edu.ec

Correspondencia:

² Odontóloga general, Universidad de Guayaquil, bevy2283@hotmail.com

carlos.martinezf@ug.edu.ec

³ Odontóloga general, Universidad de Guayaquil, kerlyjulissamejia@outlook.es

Recibido: 23/11/2021

Aceptado: 10/01/2022

⁴ Odontólogo general, Universidad de Guayaquil, diego.juares@hotmail.com

Publicado: 12/01/2022

RESUMEN

La caries dental es la enfermedad con mayor prevalencia a nivel mundial, se considera a la dieta como un factor predisponente para su aparición y desarrollo; los escolares están más expuestos a padecerla debido al consumo frecuente de alimentos potencialmente cariogénicos contenidos en sus loncheras, por lo general son carbohidratos fermentables que producen ácidos que desmineralizan las superficies dentales y dan inicio al proceso carioso. El objetivo fue determinar la relación de la dieta de las loncheras en escolares de 3 a 12 años con la presencia de caries dental. El tipo de investigación fue bibliográfico debido a que se recolectó información documentada de libros, revistas, artículos indexados de portales como: Google Scholar, Pubmed, Scielo, Cochrane Library, Medline, para recopilar información de estudios observacionales, descriptivos, transversales, ensayos clínicos, revisión bibliográfica, realizados en Latinoamérica de los últimos ocho años. Los resultados obtenidos demostraron que la población escolar presenta una prevalencia de caries mayor al 90%. Se concluye que existe una relación directa entre el contenido cariogénico de la lonchera escolar y la prevalencia de caries dental, y a su vez también se consideran otros factores que pueden desencadenar la aparición y desarrollo de lesiones cariosas como: higiene bucal deficiente, apiñamiento dentario, hábitos nocivos y enfermedades predisponentes.

Palabras clave: caries, escolares, lonchera escolar, dieta cariogénica.

ABSTRACT

Dental caries is the disease with the highest prevalence worldwide. The diet is considered an underlying factor to the appearance and progress; schoolchildren are the most exposed to suffering from it due to the frequent consumption of potentially cariogenic foods contained in their lunch boxes, generally they are fermentable carbohydrates that produce acids that demineralize dental surfaces and begin tooth decay. The objective was to determine the relationship of the lunch box diet in schoolchildren aged 3 to 12 years with the presence of dental caries. The type of research was bibliographic because documented information was collected from books, magazines, articles indexed from portals such as: Google Scholar, Pubmed, Scielo, Cochrane Library, Medline, to collect information from observational, descriptive, cross-sectional studies, clinical trials, bibliographic review, carried out in Latin America in the last eight years. The results obtained showed that the school population has a caries prevalence greater than 90%. It is concluded that there is a direct relationship between the cariogenic content of the school lunch box and the prevalence of dental caries, and in turn other factors that can trigger the appearance and development of carious lesions are also considered, such as: poor oral hygiene, dental crowding, habits harmful and predisposing diseases.

Key words: cavities, schoolchildren, school lunch box, cariogenic diet.

INTRODUCCIÓN

La caries dental es considerada la enfermedad de mayor prevalencia a nivel mundial, es un proceso dinámico de períodos alternados de desmineralización y remineralización que se caracteriza por producir una destrucción local a nivel de los tejidos dentarios debido a factores primarios y moduladores que favorecen su aparición y desarrollo.

Diversos estudios epidemiológicos establecen que el 85% de la población de Latinoamérica presenta caries dental, considerando a la dieta como determinante de la salud y factor predisponente, los escolares están más expuestos a padecer esta enfermedad, debido al consumo frecuente de alimentos potencialmente cariogénicos contenidos en sus loncheras, por lo general son carbohidratos fermentables que producen ácidos que desmineralizan las superficies dentales y dan inicio al proceso carioso.

Por tal motivo, se recomienda que las loncheras escolares deben contener alimentos energéticos, formadores, reguladores y líquidos con la finalidad de proveer los nutrientes necesarios para ejercer sus actividades diarias y puedan desenvolverse tanto a nivel físico como académico. Los padres de familia son los responsables de elaborar las loncheras, por ende, es fundamental que tengan un nivel de conocimiento adecuado respecto a una dieta saludable para disminuir la prevalencia de caries.

METODOLOGIA

La investigación se realizó mediante una revisión bibliográfica de artículos en revistas indexadas y documentos de sociedades científicas, procediendo a leer los resúmenes y artículos completos para adquirir una información más amplia referente al tema a investigar. Se eligieron distintos estudios observacionales, descriptivos, transversales, longitudinales, ensayos clínicos, realizados de manera aleatoria en países de América latina, Europa entre los años 2015 y 2021.

La búsqueda se realizó en las siguientes bases de datos pub med, lilacs; scielo, science direct, cochrane library, web of science, utilizando las siguientes palabras claves (caries, escolares, lonchera escolar, dieta cariogénica.) en idiomas inglés y español.

REVISION DE LITERATURA

CARIES DENTAL

Se define a la caries dental como un proceso infeccioso, progresivo e irreversible cuyo origen puede estar dado por diversos factores, puede aparecer una vez iniciada la erupción dental, produciendo un reblandecimiento del tejido duro del diente que puede evolucionar hasta producir una cavidad. Actualmente se considera a la caries dental como la enfermedad de mayor prevalencia pues afecta al 90% a la población mundial. En escolares es cinco veces más incidente que el asma, siendo ésta la segunda enfermedad de mayor predominio en niños. La etiología de la caries es multifactorial, considerando como factor principal la dieta cariogénica que conlleva al microbiota hacia la disbiosis¹.

Factores Etiológicos

Siendo considerada la caries una enfermedad multifactorial, es decir que responde a diversos factores causales, se ha procedido a establecer una clasificación de acuerdo a factores primarios y moduladores.

1. *Factores Etiológicos Primarios.* A continuación, se detalla cada uno de estos factores considerados como etiología de la caries dental:
 - *Diente.* Presenta características que favorecen el desarrollo de caries como: proclividad es decir que ciertas superficies o piezas dentales tienden a presentar

una mayor predisposición para acumular placa bacteriana; permeabilidad adamantina que va en disminución con la edad y anatomía de surcos, fosas y fisuras que son áreas retentivas para ciertos alimentos dificultando su remoción².

Se establece que las piezas temporales son más propensas a desarrollar lesiones cariosas progresivas debido a sus características morfológicas³.

Existen zonas de mayor retención de placa bacteriana que pueden ser naturales o artificiales; las naturales se encuentran a nivel de las superficies interproximales, fosas, surcos, fisuras profundas o dientes en mala posición y las áreas retentivas artificiales como restauraciones sobrecontorneadas, inadecuada terminación marginal, mantenedores de espacio, tratamiento de ortodoncia, entre otros⁴.

- *Saliva.* Es un líquido alcalino, transparente y viscoso, secretado por las glándulas salivales mayores y menores, es estéril en su lugar de origen, pero deja de serlo de inmediato cuando entra en contacto con el líquido crevicular, restos alimenticios, bacterias y células descamadas de la mucosa bucal⁵.

Es considerada como un sistema de defensa, que actúa como una barrera que impide la difusión de los ácidos hacia las superficies dentales² y también como un depósito de iones de fosfato y calcio que incrementa la resistencia del esmalte disminuyendo la susceptibilidad a desarrollar caries⁴.

- *Microorganismos.* Se han identificado tres principales microorganismos causantes de la caries: Streptococcus mutans, Lactobacillus y Actinomyces.

Streptococcus mutans denominado así porque tiende a modificar su forma como cocos o bacilos un poco más alargados⁶. Es una bacteria Gram positiva con capacidad de cambiar el pH de la cavidad oral, productor de distintos ácidos como: el ácido láctico, propiónico, acético y fórmico cuando metaboliza hidratos de carbono éstos circulan a través de la placa bacteriana dirigiéndose hacia el esmalte, produciendo una desmineralización⁷. Miden aproximadamente 0.5 a 0.75 milimicras, requieren de tejido duro no descamativo para su colonización, por tal motivo no están presentes en boca previo a la erupción dentaria⁸.

Lactobacillus es una bacteria Gram positiva, que aparece en la cavidad oral a edades muy tempranas, presente en la saliva, placa bacteriana, dorso de la lengua, mucosas y paladar duro⁹.

Actinomyces es una bacteria de progresión lenta que se la relaciona con el desarrollo de lesiones cariosas de esmalte y a nivel radicular².

- *Sustrato.* Se describe como el tipo y proporción de alimento que una persona consume en su vida diaria, se

lo considera factor predisponente para el desarrollo de caries, los nutrientes necesarios para el metabolismo de los microorganismos provienen de diversos alimentos, entre ellos la fuente principal son los carbohidratos fermentables que disminuyen el pH salival provocando desmineralización de las superficies dentales¹⁰.

2. Factores etiológicos moduladores.

A continuación, se detallan los siguientes:

- *Tiempo.* Existe una relación directa entre el tiempo y sustrato, ya que la presencia de hidratos de carbono no es el único requisito para el desarrollo de caries, también requiere que se mantengan en boca durante un determinado tiempo para que se dé un cambio a nivel del pH salival y de esta manera las bacterias cariogénicas puedan producir ácidos para la desmineralización del esmalte³.

Se requiere de un tiempo establecido para que inicie y se desarrolle el proceso cariogénico, Stephan indica que un diente puede resistir hasta 2 horas diarias de desmineralización sin sufrir lesión a nivel de esmalte, la saliva actúa como amortiguador y mediante el cepillado se realiza una acción protectora, es decir 20 minutos después de ingerir un alimento la pieza dentaria aún tiene desmineralización¹¹.

- *Edad.* Esta enfermedad ataca a personas de cualquier edad, nivel social o sexo; en un estudio analítico observacional, de tipo caso-control se demostró que el grupo etario más afectado por caries dental oscila entre 5 y 8 años, es decir los escolares¹².

La permeabilidad del esmalte disminuye con el tiempo, cuando inicia la erupción dental se producen modificaciones en la composición de su capa externa, pierde la capacidad de incorporar moléculas a su estructura para mejorar sus propiedades tanto físicas como químicas. La velocidad con la que avancen las lesiones cariosas, estará determinada por la resistencia del esmalte y dependerá de la proporción de sus componentes¹³.

El esmalte dental alcanza cierto nivel de calcificación debido a que está en constante exposición a la carga salival contenida por iones de fosfato y carbonato de calcio, y es mayor en esmalte joven y con posterioridad disminuye⁴.

- *Higiene Oral.* Es fundamental explicar a los escolares la importancia del cepillado dental, pues elimina la placa bacteriana que es una capa viscosa de bacterias que se adhiere sobre las superficies dentales y las encías, produciendo ácidos que atacan el esmalte de los dientes produciendo lesiones cariosas e inflamación de las encías. La gingivitis a largo plazo puede producir enfermedades a nivel periodontal inclusive la pérdida de piezas dentales¹⁴. O a su vez procesos inflamatorios e

infecciosos que perjudican a los tejidos dentales alterando su fisiología y estética¹⁵.

La cavidad oral presenta una amplia y variada colonización de bacterias, entre ellas el principal formador de caries es *Streptococcus mutans*, no obstante, la carga microbiana puede controlarse y disminuir siguiendo ciertas medidas de higiene bucal. A través del cepillado dental se previenen enfermedades a nivel dental y periodontal, se reduce la carga bacteriana controlando la acumulación de placa supra y subgingival adherida en las superficies dentales producto de residuos alimenticios³.

Se recomienda el uso de pasta dental fluorada, ya que es uno de los métodos más efectivos para reducir el riesgo de caries, con medidas adecuadas según la edad de los escolares⁵.

Es importante educar, concientizar y compartir información a los padres de familia sobre una correcta higiene oral, durante los primeros seis años de vida, los niños requieren de la supervisión de un adulto al momento de cepillarse los dientes, ya sean sus padres desde su hogar o docentes durante su jornada de estudio, pues no han desarrollado una completa destreza motriz para realizarlo solos⁸.

Factor Socioeconómico.

Influye de manera indirecta en la aparición y desarrollo de caries, está establecido por tres determinantes: nivel de ingresos familiares, nivel de educación de los padres y estructura familiar. Las familias que poseen un alto nivel de ingreso gozan de una mejor salud oral en comparación con los de clase media o baja, pues tienen mayor facilidad para acudir a centros especializados para realizarse los tratamientos necesarios.

Estudios realizados indican que las familias cuyo ingreso es menor la prevalencia de caries resulta mayor, de igual manera los escolares cuyos padres poseen un nivel de escolaridad medio es decir no culminaron la primaria o secundaria presentan un mayor índice de caries. La estructura familiar también influye pues los niños que viven con abuelos, o solo con su madre tiene mayor índice de caries debido a la ausencia de la supervisión de un adulto para el cuidado de su salud oral³.

Clasificación De La Caries Dental

De Acuerdo al Número de Superficies Afectadas.

Se clasifican en simples que son aquellas lesiones que abarcan una sola superficie dentaria; compuestas son lesiones que abarcan dos superficies dentales y complejas abarcan más de dos superficies dentales¹⁶.

Según su Ubicación. Se realiza una clasificación, que corresponde a:

- Caries de Fosas y Fisuras. Situadas en las caras oclusales de premolares y molares tanto superiores como inferiores, caras palatinas de dientes antero-superiores y molares superiores y en las caras vestibulares de molares inferiores. Debido a su anatomía existe una mayor retención mecánica que favorece al desarrollo de caries¹⁷.
- Caries de Superficies Lisas. Se caracterizan por presentarse en las relaciones de contactos interdentes con los dientes adyacentes y además en el tercio cervical de todos los dientes por sus caras vestibulares y linguales o palatinas⁸.
- Caries Radicular. Caracterizada por iniciar debajo de la unión amelo-cementaria, usualmente en aquellas superficies radiculares donde la cresta del margen gingival ha sufrido retracción, llevando a la exposición de la superficie cementaria, bajo la presencia de acúmulo de placa bacteriana¹⁷.
- Caries del Lactante. Por lo regular se localizan en superficies lisas, involucrando a varios dientes, principalmente a los incisivos centrales y laterales superiores, primeros molares superiores e inferiores y caninos inferiores⁸.

De Acuerdo al Tejido Afectado.

La caries dental afecta puede afectar a diferentes tejidos de los dientes.

- Caries de Esmalte. La mancha blanca representa la caries dental más incipiente consecuencia del incremento de la porosidad del esmalte, para diagnosticar este tipo de lesión se debe realizar una profilaxis y airear para que los dientes estén limpios y secos. De manera clínica se observa una zona blanquecina y opaca que difiere del esmalte de las piezas vecinas y no presentan síntomas. Es de tipo reversible por remineralización mediante aplicación de flúor, adecuada higiene oral, dieta saludable, e ingesta de minerales¹⁸. Es de progresión lenta, evolución crónica, y clínicamente se ve más ancha en la superficie externa que en el borde de avance más profundo, este tipo de caries frecuentemente está localizada en las superficies interproximales¹⁹.
- Caries de Dentina. Es de progresión rápida en comparación con la caries de esmalte, la dentina posee mayor porosidad por el contenido de sus túbulos dentinarios y es densamente menos mineralizada. Para que la caries avance requiere la presencia de microorganismos capaces de producir enzimas tanto proteolíticas como hidrolíticas en grandes cantidades¹⁹.
- Caries de Cemento. Son lesiones de progresión lenta que pueden afectar tanto a la dentina como a la pulpa, se presentan con mayor frecuencia en personas adultas mayores con recesión gingival, localizadas a nivel de la unión amelo-cementaria, en las superficies proximales mesial o distal y vestibulares²⁰.

Dieta

La dieta se obtiene mediante la deglución de alimentos tanto líquidos como sólidos que entran en contacto con las superficies dentales, placa bacteriana, y tejidos con la finalidad de absorber nutrientes y adquirir energía necesarios para la vida diaria del ser humano⁸.

- *Dieta Saludable.* Se refiere al consumo variado de alimentos con aporte nutricional y calórico, en porciones adecuadas que se encuentran en los respectivos niveles de la pirámide de alimentación.
- *Dieta Cariogénica.* Posee alto contenido de hidratos de carbono de consistencia blanda y pegajosa que poseen la capacidad de adherirse con facilidad en las superficies dentales de mayor retención incrementando el riesgo de caries. En la cavidad oral existen distintas bacterias que metabolizan a los carbohidratos ingeridos, produciendo ácidos orgánicos como el ácido láctico, ocasionando una disminución del pH y flujo salival provocando una pérdida de minerales del esmalte⁸.

Se determinará el riesgo cariogénico por el pH producido a nivel de la cavidad oral minutos después de ingerir un alimento. Se consideran distintos factores como: el nivel de azúcar del alimento, características físicas, cambios químicos del flujo salival, capacidad para estimular saliva, horario de consumo y tiempo de permanencia en la boca. El tiempo de exposición de los dientes al azúcar es un factor importante en la etiología de la caries, se sabe que los ácidos producidos por las bacterias después de la ingesta de azúcar persisten durante 20-40 minutos²¹.

Composición De Una Lonchera Escolar Saludable.

La base de una lonchera saludable es la conformación de cuatro grupos como: los alimentos reguladores, energéticos, formadores e hidratantes; debe ser variada y balanceada además de cubrir los requerimientos nutricionales en los niños²².

- *Alimentos Energéticos.* Como su nombre lo indica son aquellos que aportan energía a los escolares, para que puedan realizar sus actividades diarias²³. Se pueden obtener de dos fuentes; la primaria que son los carbohidratos o la secundaria que son las grasas o lípidos. Los principales alimentos donde se encuentran son: cereales, avena, aguacate azúcares, aceites, maní y aceitunas²².
- *Alimentos Formadores.* También conocidos como constructores, se encargan de la formación y reparación de músculos, sangre, dientes y huesos, son la base para el crecimiento de los niños²². Se incluyen en este grupo a las proteínas de origen animal y vegetal, especialmente a las de origen animal, pues dan un mayor aporte nutricional y de crecimiento como la zanahoria, lechuga, brócoli, carnes, leche y huevos²³.
- *Alimentos Reguladores.* También conocidos como protectores ya que cuidan el estado de las encías, visión y piel podemos encontrarlos en las vitaminas a, b y d

(Plúa & Briones, 2016). Son aquellos alimentos que se encargan de proporcionar un sistema de defensas a los escolares necesarios para combatir cualquier enfermedad, se incluyen a las frutas como la naranja, manzana, pera; verduras como la zanahoria, lechuga y brócoli²³.

- *Hidratantes.* En las loncheras escolares no deben faltar refrigerios líquidos como el agua o jugos naturales de diversas frutas ya sea piña, maracuyá, naranjas e infusiones naturales de manzanilla, anís, entre otros²³.

El agua es un elemento indispensable y vital para los niños pues pueden deshidratarse con facilidad, se recomienda evitar bebidas energizantes y toda clase de jugos procesados a excepción de aquellos que son elaborados con pulpa de fruta natural²².

Finalidad de la Lonchera Escolar Nutritiva.

Aportar suficiente energía a los escolares, debido a que se desgastan por las actividades diarias desarrolladas durante la clase, receso o a la hora de educación física. Esa pérdida de energía debe ser recuperada a través del consumo de alimentos presentes en la lonchera. Los escolares deben estar siempre alerta y bien despiertos para que presten mayor atención, tengan mayor capacidad retentiva y no se duerman durante las horas de clase²⁴. Un niño que posee una buena alimentación tendrá la capacidad de potenciar su desarrollo físico, estructural y cognitivo²².

Características de las Loncheras Saludables.

Para que una lonchera sea considerada saludable y nutritiva debe aportar aproximadamente un 10 o 15% del requerimiento energético del escolar²².

La lonchera escolar debe ser nutritiva, llamativa, variada, y sencilla es decir que deben brindar un aporte nutricional, los alimentos deben ser coloridos y variados para llamar la atención de los niños, de fácil preparación y apertura. Los centros de alimentación recomiendan que la lonchera debe incluir una fruta, una bebida y un complemento saludable, como cereales integrales ya sea avena, mote, trigo, quinua, menestras preferentemente sin preservantes ni aditivos y con baja cantidad de sal y/o azúcar²⁵.

Las loncheras deben contener alimentos de presentación colorida, diversa y creativa, de fácil manipulación e ingestión; debe ser bien elaborada según la edad del niño, su grado de actividad y el tiempo que éste permanece fuera de casa²⁶.

Alimentos que deben evitarse en las Loncheras Escolares.

Comida muy condimentada, chatarra o productos ultraprocesados potencialmente cariogénicos como: caramelos, galletas, chupetes, chicles, gomitas, entre otros que no aportan ningún valor nutricional, y poseen altos niveles de azúcar y grasa. También deben evitarse bebidas energéticas o artificiales como: pulp, gaseosas debido a que contienen en su composición colorantes, preservantes que pueden producir

alergias e incrementar la obesidad infantil, embutidos como jamón, salchichas y salsas como mayonesa²³.

DISCUSIÓN

La dieta cariogénica juega un papel preponderante en la formación de caries dental, muchos estudios demuestran cómo influyen estos alimentos sobre la superficie dental, siendo preocupante su mayor consumo en la población infantil dentro de su dieta diaria y haciendo énfasis en las loncheras de los escolares, lo cual demuestra el poco conocimiento de los padres de familia respecto de la importancia de una dieta de alimentos saludables que ayuden al desarrollo y crecimiento de los escolares.

Se han realizado algunos estudios en Latinoamérica para analizar la relación entre dieta y caries dental en escolares de 3 a 12 años, que determinan que el consumo frecuente de alimentos cariogénicos ricos en carbohidratos produce un consecuente desequilibrio ácido de la cavidad bucal favoreciendo de esta manera el desarrollo del proceso carioso.

Autores como Paez²⁷ y Morales²⁸ coinciden en que se deben implementar protocolos de promoción y prevención de salud oral en las instituciones para disminuir la prevalencia de lesiones cariosas, pues se ha comprobado mediante análisis comparativos la efectividad de dichos programas implementados.

Dos estudios de tipo observacional y transversal realizados por Miranda²⁹ y Perez³⁰ coinciden en que la prevalencia de caries dental en escolares es mayor al 90%, sin embargo difieren con el estudio de Fresno³¹ donde se encontró una prevalencia baja del 25%.

En cuanto al nivel de conocimiento de los padres de familia en relación a la dieta y caries dental, de manera general está encasillado como bueno en un 30%, mientras que existe una diferencia significativa en el nivel de conocimiento muy bueno reportado en el estudio de Alcívar⁸ y que es diferente a lo manifestado en los resultados de Pallasco³²

Los estudios realizados por Tarqui²⁸ señalan que menos del 5% de los escolares llevan loncheras con contenido saludable, a diferencia del estudio realizado por Minaya²⁶ que demuestra 61% de sus participantes llevan loncheras saludables.

CONCLUSIONES

- Los estudios determinan la existencia de una relación directa entre el contenido de las loncheras escolares y la prevalencia de caries dental.
- No toda dieta cariogénica desarrolla caries.
- Se consideran distintos factores que pueden desencadenar la aparición y desarrollo de lesiones cariosas y éstos son: la dieta, higiene bucal deficiente, apiñamiento dentario, hábitos nocivos y enfermedades predisponentes.

- En países subdesarrollados como Perú, Venezuela y Ecuador las loncheras escolares poseen un elevado potencial cariogénico contienen entre tres alimentos ricos en carbohidratos a diferencia de Chile que es un país desarrollado sus loncheras están conformadas en su mayoría por alimentos naturales y combinados siendo los alimentos industrializados los menos consumidos.
- El grupo de alimentos cariogénicos más frecuentes en las loncheras son los azúcares extrínsecos como las bebidas azucaradas.
- Los padres de familia poseen un buen nivel de conocimiento sobre cuáles son los alimentos que perjudican la salud oral de sus hijos, a pesar de ello envían productos industrializados con bajo aporte nutricional por falta de tiempo, facilidad de adquisición y hasta cierto punto priorizar el gusto de sus hijos.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. García Jau, R. A., Saucedo Vea, T. A., Gastelum García, V. G., Gastelum Robles, T. A., Villalobos Rodelo, J. J., & Gastelum García, A. (2019). Perfil epidemiológico de escolares en dos comunidades rurales de Culiacan Sinaloa. *Rev Mex Med Forense*, 4(suppl 2), 98-100. <https://doi.org/10.25009/revmedforense.v4i2sup.2708>
2. Siquero Vera, K. N. S., & Mattos Vela, M. A. (2018). Factores de riesgo asociados a caries de infancia temprana severa. *Kiru*, 15(3), 146-153. <https://doi.org/10.24265/kiru.2018.v15n3.07>
3. Revelo Navarrete, C. E. (2019). *Prevalencia y severidad de caries de la primera infancia y sus factores de riesgo en niños de edad preescolar* [Tesis, Universidad Central del Ecuador]. <http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/19215>
4. Machado Tan, T., Leiva Arango, E., & MSc. Labarcena, B. R. (2019). Características del esmalte y rol de la saliva como factores de riesgo a caries dental. *Progaleno*, 2(3), 224-235.
5. Hernández Castañeda, A. A., & Aranzazu Moya, G. C. (2012). Características y propiedades físico-químicas de la saliva: una revisión. *Ustasalud*, 11(2), 102-112. <https://doi.org/10.15332/us.v11i2.1123>
6. Duque de Estrada Riverón, J., Pérez Quiñonez, J. A., & Hidalgo Gato Fuentes, I. (2006). Caries dental y ecología bucal, aspectos importantes a considerar. *Revista Cubana de Estomatología*, 43(1).
7. Ojeda Garcés, J. C., Oviedo García, E., & Salas, L. A. (2013). Streptococcus mutans y caries dental. *Rev. CES Odont*, 26(1), 44-56. <https://doi.org/10.21615/2684>
8. Alcívar Pinela, A. G. (2019). *Potencial cariogénico de los alimentos en las loncheras y su influencia en el índice de caries* [Tesis, Universidad de Guayaquil]. <http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/39937>
9. Figueroa, J. A. (2016). *Especies de Lactobacillus SPP. presentes en saliva de un grupo de niños chilenos de 7 a 11 años con y sin experiencia de caries*. <http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/142355>
10. Ramírez Rodríguez, S. A. (2020). *Potencial cariogénico en la dieta de estudiantes de 6 a 10 años* [Tesis, Universidad de Guayaquil]. <http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/48402>
11. Soto Sosa, D. L. (2016). *Influencia del tipo de alimentación sobre la caries en niños de 5 y 6 años* [Tesis, Universidad de Guayaquil]. <http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/19212>
12. Ramón Jimenez, R., Castañeda Deroncelé, M., Corona Carpio, M. H., Estrada Pereira, G. A., & Quinzán Luna, A. M. (2016). Factores de riesgo de caries dental en escolares de 5 a 11 años. *Medisan*, 20(5), 604-610.
13. Iguarán Jiménez, I. I. (2012). *Factores biológicos asociados a la caries dental* [Tesis, Universidad de Guayaquil]. <http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/2766>
14. Morata, J., & Morata, L. (2019). Salud bucodental en los niños: ¿debemos mejorar su educación? *Rev Pediatr Aten Primaria*, 21, e173-e178.
15. Arrieta Vargas, L. M., Paredes Solís, S., Flores Moreno, M., Romero Castro, N. S., & Andersson, N. (2019). Prevalencia de caries y factores asociados: Estudio transversal en estudiantes de preparatoria de Chilpancingo, Guerrero, México. *Revista Odontológica Mexicana*, 23(1), 31-41.
16. Benito, S. M., & Mormontoy, S. L. (2019). *Relación entre la ubicación de lesiones cariosas y la descodificación dental de Christian Beyer en pacientes adultos atendidos en la Clínica Estomatológica Luis Vallejos Santoni en el semestre 2019-I*.
17. Joaquina, L. V. (2015). Caries dental y el primer molar permanente. *Gac Méd Espirit*, 17(2), 92-106.
18. Guaján Guagalango, N. A. (2017). *Determinación de la prevalencia de caries en los niños/as de las escuelas del cantón Urcuquí, provincia de Imbabura* [Tesis, Universidad San Francisco de Quito]. <http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/7152>
19. Buleje Capcha, A. C., & Córdova Lagos, B. A. (2016). *Caries Dental en Niños de 6 a 8 Años de la Institución Educativa "Milán Urbano Veliz Pomalaza N° 30243" San Jerónimo 2016* [Tesis, Universidad Peruana de los Andes]. <http://repositorio.upla.edu.pe/handle/UPLA/161>
20. Barrancos, J., & Barrancos, P. J. (2006). *Operatoria Dental/ Dental Operation: Integración Clínica/ Clinical Integration*. Ed. Médica Panamericana.
21. Rivera Vidal, Y. S. (2018). *Contenido de la lonchera preescolar y su influencia en la caries dental en el Centro Educativo Virgen de Guadalupe, Huánuco 2017* [Tesis, Universidad de Huánuco]. <http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/985>
22. Plúa, M. A., & Briones, J. T. (2016). *Propuesta para la implementación de una empresa de catering especializada en lonchera escolar para niños de educación inicial de tres y cuatro años* [Tesis,

- Universidad de Guayaquil].
<http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/14335>
23. Orellana Aizaga, R. A. (2017). *Nivel de conocimiento sobre el contenido de la lonchera escolar y su relación con la caries dental por parte de los profesores y padres de familia del Centro de Educación Inicial Nuestra Señora de la Merced de la ciudad de Esmeraldas, período 2016-2017* [Tesis, Universidad Central del Ecuador].
<http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/11061>
24. Fiestas Farías, D. X. (2018). *Influencia del contenido de la lonchera pre-escolar como factor predisponente de índice de higiene oral en niños de 3—5 años de edad de una institución educativa inicial* [Tesis, Universidad Inca Garcilano de la Vega].
<http://repositorio.uigv.edu.pe/handle/20.500.11818/3245>
25. Tarqui Mamani, C., & Alvarez Dongo, D. (2018). Prevalencia de uso de loncheras saludables en escolares peruanos del nivel primario. *Rev. Salud Pública*, 20(3), 319-325. <https://doi.org/10.15446/rsap.v20n3.60879>
26. Minaya Martínez, L. T., Pérez Alvarado, M. J., & Vásquez Vásquez, S. Y. (2017). *Relación entre el nivel de conocimiento y el cumplimiento de las loncheras saludables en las madres de los estudiantes de la Institución Educativa Inicial Nuestra Señora de Fátima, Comas—2015* [Tesis, Universidad de Ciencias y Humanidades].
<http://repositorio.uch.edu.pe/xmlui/handle/uch/162>
27. Páez González, Y., Tamayo Ortiz, B., Peña Marrero, Y., Méndez de Varona, Y. B., & Sánchez González, M. (2017). Intervención educativa sobre caries dental en escolares de sexto grado. *Correo Científico Médico de Holguín*, 21(4), 11.
28. Morales, J. V., Silva, L. L., Moreno, M. V. M., Calvo, E. B., & Garcillán, M. R. (2018). Riesgo de caries en una población infantil según el protocolo CAMBRA. *Odontol Pediátr*, 26(2), 127-143.
29. Miranda Meza, M. P. (2018). *Relación entre el potencial cariogénico de los alimentos del Programa Qali Warma y la prevalencia de caries dental en escolares de 6 a 8 años de la Institución Educativa Primaria Miguel Grau – Puno 2018*. [Tesis, Universidad Nacional del Altiplano].
<http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/8323>
30. Pérez Quiñones, J. A., Duque de Estrada Riverón, J., & Hidalgo Gato Fuentes, I. (2007). Asociación del *Streptococcus mutans* y lactobacilos con la caries dental en niños. *Rev. Cubana Estomatol*, 44(4).
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0034-75072007000400002&lng=es&nrm=iso&tlng=es
31. Fresno, M. C., Jeldes, G., Estay, J., & Martin, J. (2019). Prevalencia, severidad de caries dental y necesidad de tratamiento restaurador en escolares de 6 a 12 Años de la Provincia de Santiago, Región Metropolitana. *Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral*, 12(2), 81-86.
<https://doi.org/10.4067/S0719-01072019000200081>
32. Pallasco Yugsi, V. A. (2018). *Prevalencia de caries dental y su relación con el nivel de conocimiento de los padres sobre Dieta cariogénica en la Escuela Luisa Sayas de Galindo Latacunga 2017* [Tesis, Universidad Central del Ecuador].
<http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/14412>